

CIACT/SAD 09

(GT11 - Entrelaçamentos Poéticos com a Vida Vegetal)

Serra do Curral preserved specimens: blueprints

Doutoranda Adriana de Barros Ferreira Cunha (UFMG/PUC-Minas)
Dr. Adolfo Enrique Cifuentes (UFMG)

Resumo

Para comemorar os 180 anos do livro intitulado *Photographs of British Algae*, produzido por Anna Atkins em 1843, eu como pesquisadora dos processos históricos da fotografia, queria produzir algo em cianotipia botânica como forma de homenagear seu pioneirismo, mas ainda não tinha encontrado um critério para escolher os espécimes que não fosse meramente estético. Em uma visita ao Herbário BHCb, conheci e optei por usar as exsicatas digitalizadas de espécies que haviam sido coletadas na Serra do Curral em Belo Horizonte - MG, para mostrar o que será perdido caso a população não se una para protegê-la da exploração mineral que está colocando em risco várias espécies. As imagens obtidas se assemelham visualmente com as cianotipias feitas por Atkins, porém esse trabalho traz em seu processo características da condição pós-moderna, que o diferenciam fortemente do trabalho feito por ela, como a citação, a referência histórica e principalmente o hibridismo de linguagens.

Palavras-chave: Cianotipia; Artsciência; Anna Atkins; Fotografia Híbrida.

Abstract

*To celebrate the 180th anniversary of the book entitled *Photographs of British Algae*, produced by Anna Atkins in 1843, as a researcher of the historical processes of photography, I wanted to produce something in botanical cyanotype as a way of paying homage to her pioneering spirit, but I had not yet found a criterion for choose specimens that were not merely aesthetic. On a visit to the BHCb Herbarium, I discovered and chose to use the digitized specimens of species that had been collected in Serra do Curral in Belo Horizonte - MG, to show what will be lost if the population does not come together to protect it from mineral exploitation. which is putting several species at risk. The images obtained are visually similar to the cyanotypes made by Atkins, however this work brings in its process characteristics of the post-modern condition, which strongly differentiate it from the work done by her, such as citation, historical reference and mainly the hybridism of languages.*

Keywords: Cyanotype; Artscience; Anna Atkins; Hybrid Photography.

INTRODUÇÃO

Este trabalho surgiu de uma provocação feita pela professora Lúcia Gouvêa Pimentel na disciplina Ciência e Arte do PPG em Artes da UFMG. Ela instigou os alunos a produzirem trabalhos que integrassem os conceitos apresentados no manifesto CiênciArte (HERNÁNDEZ,

CIACT/SAD 09

2023). Para tanto, nós visitamos alguns laboratórios que ficam no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, e entre eles, o Herbário BHCB.

Para comemorar os 180 anos do livro intitulado *Photographs of British Algae*, produzido por Anna Atkins em 1843, eu como pesquisadora dos processos históricos da fotografia, queria produzir algo em cianotipia botânica como forma de homenagear seu pioneirismo, mas ainda não tinha encontrado um critério para escolher os espécimes que não fosse meramente estético. Por isso a visita ao Herbário BHCB foi tão proveitosa, pois ali consegui delimitar um critério científico para a escolha dessa ou daquela espécie. Optei então, por usar as exsiccatas¹ de espécies que haviam sido coletadas na Serra do Curral em Belo Horizonte - MG, pois atualmente há no estado um movimento para o tombamento total dessa serra, lugar onde a capital se originou, para protegê-la da exploração mineral que está colocando em risco várias espécies.

Além disso, em minha primeira infância morei e estudei numa vila de funcionários que havia dentro de uma mineradora (FERTECO, atual Mina da Fábrica da Vale) na cidade de Congonhas em Minas Gerais, onde meu pai trabalhava. Recentemente em uma visita, pude constatar com tristeza, que as casas, o clube, a escola e até a igreja haviam sido demolidos para dar lugar à mineração.

Figura 1 - Onde havia escola, hoje há imensos caminhões carregando minério...
Fonte: Imagem da Autora.

¹ Exsiccatas são amostras de plantas, prensadas e secas, presas a uma folha de formato A3, que contém etiquetas com as informações científicas daquela amostra, tais como nome da espécie, nome do coletor, local e data de coleta, entre outras informações. Atualmente as exsiccatas são digitalizadas em alta resolução e estão disponíveis em repositórios online para pesquisa.

CIACT/SAD 09

Um apagamento daquilo que vivemos ali em nome da exploração comercial, logo, os assuntos sobre mineração me tocam diretamente. Dessa forma, espero que esse trabalho não se torne um repositório daquilo que se perdeu, mas sim, daquilo que conseguiremos preservar.

REFERÊNCIA HISTÓRICA

Antes de abordar o trabalho apresentado e a técnica escolhida, a cianotipia, vale falar um pouco sobre o pigmento que se forma durante este processo fotográfico: o Azul da Prússia. Como quase tudo na fotografia, a descoberta desse pigmento foi acidental. Em Berlim, o colorista Jacob Diesbach estava preparando uma encomenda de Vermelho Carmesim, porém lhe faltava um ingrediente, que pegou emprestado do alquimista Johann Conrad Dippel. Porém, o ingrediente emprestado estava contaminado com sangue e o ferro contido na hemoglobina reagiu com os outros componentes da fórmula, gerando azul, em vez do esperado vermelho. Porém, segundo Mike Ware (2020, p. 47) , "Diesbach e Dippel *fizeram do limão uma limonada*, ao conseguir produzir pigmento azul com baixo custo". Isso revolucionou o mundo das artes, e os inventores ganharam muito dinheiro com a fabricação e a venda do novo pigmento azul. Em 1709 os uniformes do exército prussiano passaram a ser tingidos com essa cor que, por esse motivo, ganhou o nome de Azul da Prússia².

Um século mais tarde, três anos após o anúncio oficial da 'invenção' da daguerreotipia por Louis Daguerre, Herschel "estava em busca de uma imagem colorida, que reproduzisse o mundo tal qual o vemos" (JAMES, 2015, p. 165). Refinando o processo de obtenção do Azul da Prússia, e acelerando a reação química, ele desenvolveu um processo que batizou de cianotipia, tal qual podemos ler em seu diário de 29 de agosto de 1842:

219. Cianótipo. - Se uma nomenclatura deste tipo for admitida (e tem algumas recomendações), toda a classe de processos na qual o cianogênio em suas combinações com o ferro desempenha um papel importante, e em que as imagens resultantes são

² Na Alemanha o Azul da Prússia é conhecido como *Berlinerblau*, ou seja, Azul de Berlim.

CIACT/SAD 09

azuis, podem ser designados por este nome. (HERSHEL *apud* WARE, 2020, p. 56)

Usando sais de ferro, a cianotipia produzia imagens azuis e permitia fazer cópias através do processo negativo-positivo. Talvez o daguerreótipo tenha, mesmo com suas desvantagens, entre elas o alto custo e a impossibilidade de fazer cópias, “reinado” no mercado fotográfico por algumas décadas, por conta de sua extrema nitidez, em contraposição às cópias azuladas da cianotipia – afinal, ao que parece, "as pessoas não queriam se ver azuis" (FABRIS, 2008, p.23). Principalmente porque o que se pode perceber neste período é o uso da fotografia como técnica estritamente documental.

Apesar das impressões em cianotipia terem sido relegadas a segundo plano, foi exatamente usando esse processo que a botânica Anna Children Atkins, em um extenso trabalho de documentação e pesquisa, fez fotogramas das algas britânicas, lançando em outubro de 1843 o primeiro fascículo de uma produção que durou dez anos, até 1853. "Todos os fascículos publicados foram compilados em três volumes que compuseram o livro *British Algae: cyanotype impressions*" (ANDERSON, 2019, p. 4-5). Por esse motivo Anna Atkins é atualmente considerada a primeira fotógrafa mulher, e também a primeira pessoa a publicar um livro ilustrado com fotografias, porém esse reconhecimento só veio na década de 1970, mais de um século depois do feito.

Por conta da simplicidade do processo, que só precisava de água corrente para ser revelado, desde a década de 1870, a cianotipia foi muito popular entre amadores, exploradores e cartógrafos que costumavam usá-la para fazer cópias de seus registros e cartões-postais. No início do séc. XX, durante a guerra dos Bôeres, devido à escassez de dinheiro, a cianotipia foi utilizada para imprimir notas e selos. Após o final da Primeira Guerra Mundial, a cianotipia foi sendo deixada de lado, enquanto a fotografia a base de prata ganhava espaço (ANDERSON, 2019, p. 6-7). No Brasil, entre as décadas de 1950 e 70, devido à fotografia modernista, que explorava temas e técnicas para além das tradicionais normas da época, o que possibilitou a experimentação com fotogramas³, a cianotipia foi redescoberta. Porém nessa época, tanto no

³ O fotograma é uma técnica que dispensa o uso da câmera fotográfica. Consiste basicamente em dispor objetos sobre um papel fotossensível, submetê-lo à luz e revelar. A primeira experiência registrada do uso dessa técnica foi

CIACT/SAD 09

Brasil, quanto em outros países, a cianotipia ainda não era reconhecida como objeto artístico, sendo usada apenas para provas e rascunhos fotográficos. E, apesar de não ser o processo preferido para impressão de retratos e paisagens, a cianotipia sobreviveu no nicho da engenharia e da arquitetura por décadas para a reprodução de projetos.

HIBRIDISMO DE LINGUAGENS

Ao contrário do que aconteceu ao longo da história da fotografia, em que novas tecnologias tornavam as anteriores obsoletas, hoje temos a consciência de que uma nova tecnologia não substitui as anteriores. Elas se somam, se hibridizam. São mais linguagens e tecnologias que o artista pode entrecruzar para dar vazão à sua poética.

No trabalho de Atkins as plantas eram recolhidas diretamente da natureza, prensadas e desidratadas, depois disso, colocadas sobre o papel emulsionado com cianótipo junto ao seu nome científico, e levadas ao sol para se obter uma cópia fotográfica, criando suas próprias exsiccatas. Nessa situação, partes da planta que eram naturalmente transparentes deixavam a luz solar atravessá-las e as partes opacas protegiam o papel, mantendo sua cor original.

Figura 2 - Cianotipia da alga *Dictyota dichotoma* feita por Anna Atkins.

Fonte: Anna Atkins, Photographs of British algae: cyanotype impressions. "Dictyota dichotoma, in the young state; and in fruit".⁴

com Anna Atkins quando fez as cianotipias de algas britânicas (1843-53), mais tarde, Man Ray usou a mesma técnica com papel a base de prata para produzir suas Rayografias (década de 1920).

⁴ Disponível em: <<https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47d9-4adb-a3d9-e040-e00a18064a99>>. Acesso em: 02 jan. 2024.

CIACT/SAD 09

Figura 3 - Cianotipia da alga *Delesseria sanguinea* feita por Anna Atkins.
Fonte: Anna Atkins, Photographs of British algae: cyanotype impressions. "*Delesseria sanguinea*".⁵

O processo que adotei neste trabalho apresentado é mais longo e provoca um hibridismo entre as técnicas adotadas e entre as linguagens científica e artística. Se inicia da mesma forma que o trabalho de Atkins, em que pesquisadores botânicos recolheram as plantas da natureza, prensaram, desidrataram, dispuseram nas exsiccatas e as catalogaram. O que difere é que depois de todo esse processo, as exsiccatas foram digitalizadas através de um *scanner* de alta resolução e disponibilizadas *online* em dois repositórios, o Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira⁶, e o Specieslink⁷. Em ambos repositórios, é possível fazer uma busca por país, estado, cidade e localização geográfica, o que me permitiu buscar apenas espécies endêmicas da Serra do Curral em Belo Horizonte. Mas busquei aquelas que ainda existem, não as que estão extintas, pois o objetivo aqui é mostrar o que será perdido caso a mineração não seja freada na região.

⁵ Disponível em: <<https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47d9-4aff-a3d9-e040-e00a18064a99>>. Acesso em: 02 jan. 2024.

⁶ Disponível em: <<https://www.sibbr.gov.br/>>. Acesso em: 03 jun. 2023.

⁷ SPECIESLINK. Disponível em: <<https://specieslink.net/>>. Acesso em: 04 jun. 2023.

CIACT/SAD 09

Figura 4 - Exsicata do Herbário BHC196142 obtida online - Parque da Serra do Curral, Trilha ecológica na crista da Serra, Belo Horizonte, MG, Brasil.
Fonte: SIBBR - BHC196142, 2023.

Figura 5 - Exsicata do Herbário do The New York Botanical Garden obtida online - Pico de Belo Horizonte, Serra do Curral, Belo Horizonte, MG, Brasil.
Fonte: Specieslink - NY00860384_01, 2023.

Em poder dos arquivos digitais com as imagens das exsicatas selecionadas, editei e manipulei completando partes perdidas das plantas usando outras exsicatas da mesma espécie,

CIACT/SAD 09

assim como, alterando as proporções e os tamanhos das plantas ali representadas. Como as imagens originais são opacas, também criei transparências onde achei que deveria ter, e por vezes há plantas de mais de uma exsicata em uma única imagem produzida. Além disso, desenvolvi uma fonte que se assemelhasse ao máximo à caligrafia de Anna Atkins, para a escrita dos nomes científicos, pois mesmo manipulando as imagens e adicionando elementos da minha poética, eu ainda gostaria que as cianotipias feitas por mim se parecessem esteticamente com as obtidas por ela, tornando clara a referência.

A seguir, um exemplo da união de três exsicatas da mesma espécie para compor uma única imagem, o critério científico para a montagem nesse caso, era que as plantas fossem da mesma espécie e colhidas na mesma região. Como pode ser observado, ao contrário das exsicatas em que vemos a própria planta nas suas dimensões reais, ao criar os negativos digitais, nem sempre mantive as mesmas dimensões ou proporções:

Figura 6 - Exsicata original e o negativo tratado - *Cattleya caulescens*.
Fonte: SIBBR - BHC196048, 2023.

CIACT/SAD 09

Figura 7 - Exsicata original e o negativo tratado - *Cattleya caulescens*.
Fonte: SIBBR - BHC196204, 2023.

Figura 8 - Exsicata original e o negativo tratado - *Cattleya caulescens*.
Fonte: Specieslink - UEC062257, 2023.

CIACT/SAD 09

Figura 9 - Negativo final unindo as exsiccatas BHCB196048, BHCB196204 e UEC062257.
Fonte: Imagem da Autora.

Figura 10 - Imagem final impressa em cianotipia - *Cattleya caulescens*.
Fonte: Imagem da Autora.

As imagens obtidas se assemelham visualmente com as cianotipias feitas por Atkins através do contato direto das algas com os papéis emulsionados. Porém, esse trabalho traz em si algumas características da condição pós-moderna, como a citação, a referência histórica e o hibridismo de linguagens, que o diferencia fortemente do trabalho feito por ela.

Figura 11 - Uma das páginas impressa em cianotipia - *Arthrocerus glaziovii*.
Fonte: Imagem da Autora.

Figura 12 - Uma das páginas impressa em cianotipia - *Paepalanthus amoenus*.
Fonte: Imagem da Autora.

Além disso, essas imagens trazem consigo uma característica peculiar para os nossos dias: são palpáveis. Esta preferência pelo palpável é uma característica comum aos trabalhos híbridos, que consistem na mistura entre os processos digitais da fotografia com a prática dos processos históricos de impressão fotográfica. Por conjugar distintas tecnologias, prefiro adotar a terminologia Fotografia Híbrida. Segundo o dicionário Oxford, a palavra Híbrido tem os seguintes significados:

1. Genética: diz-se do organismo formado pelo cruzamento de dois progenitores de raças, linhagens, variedades, espécies ou gêneros diferentes;
2. Linguística: diz-se de palavra formada por elementos tomados de línguas diferentes;

CIACT/SAD 09

3. Figurado: o que é composto de elementos diferentes, heteróclitos, quimera. Qualquer composição fantástica, absurda, monstruosa ou incoerente, constituída de elementos disparatados ou incongruentes; (HÍBRIDO, 2023).

Pensando geneticamente, ao olharmos para o DNA dessa imagem fotográfica que une o fazer digital com o químico, veremos a ocorrência de cruzamentos entre as diferentes formas de obtenção, tratamento, impressão e compartilhamento das imagens. Pensando do ponto de vista da linguística, esse tipo de fotografia é formado por elementos tomados de linguagens diferentes e unidos para gerar uma quimera, um ser fantástico em que elementos aparentemente incongruentes como as fotografias fotovoltaica⁸ e a fotoquímica⁹ se unem, criando um organismo híbrido.

O interessante é que mesmo trabalhando com os processos históricos e tornando a imagem fotográfica palpável, ainda assim, ela volta a ser uma imagem digital compartilhável. A diferença desta entre tantas outras imagens digitais é que ela ainda é única, compartilhável sim, reprodutível não.

CITAÇÃO E REFERÊNCIA COMO ESCOLHAS ARTÍSTICAS

A elaboração e publicação do livro *British Algae*, que utilizou o processo histórico da Cianotipia, constituiu um divisor de águas nas relações, diálogos e aplicações que a imagem fotográfica tem nas diversas formas de catalogação, registro e documentação nos diversos ramos das ciências. O diálogo entre dois levantamentos botânicos, entre dois momentos históricos, dois lugares geográficos, técnicas e usos dos sistemas de arquivo e catalogação, constituem o coração da pesquisa e dos processos de produção de imagem apresentados neste artigo. Num contexto ampliado, esses diálogos formam parte de uma pesquisa de longo fôlego que, tanto na pesquisa de doutorado, quanto no contexto do grupo de pesquisa Al-Químicos, assim como nas práticas

⁸ Comumente conhecida como Fotografia Digital. Utilizo aqui o termo Fotografia Fotovoltaica referindo-me ao processo físico de obtenção da imagem.

⁹ Comumente conhecida como Fotografia Analógica, porém neste trabalho, como me refiro ao processo físico de obtenção da imagem, os termos Fotografia Química, Fotografia de Base Química, ou Fotoquímica são mais adequados.

CIACT/SAD 09

de ensino e nos processos criativos dos autores, exploram, a partir da imagem fotográfica, os diversos tipos de hibridismo (entre linguagens, técnicas e tempos históricos) que caracterizam a condição cultural e a arte na pós-modernidade.

Logo, todo o processo de pesquisa, criação e produção, aconteceu de forma consciente e se movimentou no contexto da referência, da citação: além da técnica da cianotipia que não foi escolhida por acaso, as exsiccatas são mais do que a planta como referente e índice direto, são plantas já processadas, itens de catalogação e classificação taxonômica, que foram interpretadas a partir de uma poética própria, gerando imagens aparentemente científicas, mas que são na realidade, um híbrido de CiênciArte.

Além disso, as práticas dos processos históricos na contemporaneidade e a hibridização de linguagens abrem portas para novas possibilidades de criação de imagens, libertas da ditadura das grandes indústrias e da obsolescência programada. O artista pode então, liberto da obrigatoriedade da representação, construir com linguagem própria a memória cultural da sociedade em que está inserido.

REFERÊNCIAS

ANDERSON, Christina Z.. *Cyanotype: the blueprint in contemporary practice*. London: Routledge, 2019.

ATKINS, Anna C.. *Photographs of British algae: cyanotype impressions*. Nova Iorque: The New York Public Library Digital Collections, 1843. Disponível em: < [https://digitalcollections.nypl.org/collections/photographs-of-british-algae-cyanotype-impression](https://digitalcollections.nypl.org/collections/photographs-of-british-algae-cyanotype-impressions#/?tab=navigation) s#/?tab=navigation >. Acesso em: 27 dez. 2023.

FABRIS, Annateresa (org.). *Fotografia: usos e funções no século XIX*. 2 ed. São Paulo: EdUSP, 2008.

HERNÁNDEZ, Mariela B. Ciência, arte e a dissolução das fronteiras. *Revista Poiésis*, Niterói, v. 24, n.41, p. 12-22, jan./jun. 2023.

HÍBRIDO. In: *Oxford Languages*. Oxford: Oxford University Press, 2023.

CIACT/SAD 09

JAMES, Christopher. *The Book of Alternative Photographic Processes*. 3 ed. Boston: Cengage Learning, 2015.

SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE A BIODIVERSIDADE BRASILEIRA - SIBBR. Disponível em: <<https://www.sibbr.gov.br/>>. Acesso em: 03 jun. 2023.

SPECIESLINK. Disponível em: <<https://specieslink.net/>>. Acesso em: 04 jun. 2023.

WARE, Mike. *Cyanomicon: history, science, and art of cyanotype photographic printing in Prussian Blue*. Ed. rev. Manchester: publicação própria, 2020. Disponível em: <<https://www.mikeware.co.uk/downloads/Cyanomicon.pdf>>. Acesso em: 27 dez. 2023.

Como citar este texto:

CUNHA, Adriana B. F.; CIFUENTES, Adolfo E. Serra do Curral preserved specimens: blueprints. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-14.